

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

ЮРИСТЫ БЛОГИ ОБСУЖДЕНИЯ БИБЛИОТЕКА МЕРОПРИЯТИЯ ВИДЕО

Новый Вестник
экономического правосудия РФ
2015. №12

[Обратная связь](#)

Российский экономический
университет имени...

Обсудить

Написать в блог

Выход

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПРОФЕССИЯ

ПРАВО И ЖИЗНЬ

ПРАВО В МИРЕ

ОТРАСЛИ ПРАВА

СФЕРЫ ПРАКТИКИ

[Российский
экономический
университет имени
Г.В. Плеханова](#) [читать
блог](#)

Профессия [Юридическое образование](#)

Юридическое прогнозирование как фундамент развития правовой системы

Отрасль права: [Теория и история государства и права](#)

16.12.2015 — 13:17

0

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

Преподаватель [Юридического факультета Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова](#) кандидат юридических наук, доцент Карэн Владимирович Агамиров подготовил монографию «Юридическое прогнозирование как фундамент развития правовой системы».

Похожие материалы

16.12.2015

[Татьяна Бондаренко](#)
[Свободу несвободному договору, или приговор, а не договор.](#) ¹

16.12.2015 [КонсультантПлюс](#)

[Оплата обучения работника не облагается НДФЛ, даже если он...](#) ⁰

16.12.2015 [Иван Шейн](#)

[Заявление о банкротстве гражданина](#) ⁵

16.12.2015

[Игорь Ястржембский](#)
[Обсуждение адвокатской монополии](#) ¹

16.12.2015 [Антон Марков](#)

[Правда и мифы о фондах капитального ремонта](#) ¹

Новые блоги

16.12.2015 [КонсультантПлюс](#)

[Оплата обучения работника не облагается НДФЛ, даже если он...](#) ⁰

16.12.2015 [Антон Марков](#)

[Правда и мифы о фондах капитального ремонта](#) ¹

15.12.2015 [Роман Бевзенко](#)

[Летопись несбывшихся достижений // Макет постановления...](#) ³

15.12.2015 [Артем ...](#)

[В2В v. все остальное: выбирая стратегию регулирования...](#) ³

15.12.2015 [Максим Доценко](#)

[Фантастика от Минфина РФ // О налогообложении расходов АУ](#) ²

ПОДПИСКА

К. В. АГАМИРОВ

**ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
КАК ФУНДАМЕНТ РАЗВИТИЯ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ**

Агамиров, К. В. Юридическое прогнозирование как фундамент развития правовой системы : монография / К. В. Агамиров. – Москва : ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015. – 380 с.

Рецензенты: д-р юр. наук, заслуженный юрист Российской Федерации П. К. Кривошеин (Международный юридический институт, Волжский филиал); д-р юр. наук Е. С. Пригорева (АНОО ДПФО «Национальный центр прикладных исследований»); д-р юр. наук В. А. Селедин (Southern IT-University IBC, Department of Foreign Relations)

Научный редактор д-р юр. наук Р. В. Шагиева

Печатается в авторской редакции

© ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2015

УДК 34.07

ББК 67.022

A231

ISBN 978-5-7307-1049-8

DOI: [10.5281/zenodo.35395](https://doi.org/10.5281/zenodo.35395)

Монография содержит первое комплексное исследование проблематики юридического прогнозирования. В ней анализируются процессы, происходящие в правовой системе под воздействием политических, экономических, идеологических факторов, и на основе этого предлагаются меры по совершенствованию законодательства.

Законодательная база является фундаментом права, его статичной составляющей. Для того, чтобы заложенные в ней нормы заработали, требуется эффективный механизм правореализации. Прогнозирование правовой деятельности и правового поведения рассматривается в монографии как важная практическая функция теории и социологии права.

Книга предназначена для научных сотрудников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов. Она может заинтересовать представителей законодательных и

исполнительных органов государственной власти, работников правоохранительных структур и всех, кто интересуется проблемами юридической науки и практики.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПО РЕШЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ

1.1. Методологические основы юридического прогнозирования.....	5
1.2. Модернизация права в условиях постиндустриального общества	38
1.3. Использование в юридическом прогнозировании и механизме правового регулирования географической информационной системы.....	52
1.4. Прогностический этап законотворческого процесса – необходимая предпосылка планирования законодательных работ.....	66

Глава 2. ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

2.1. Модернизация законодательства о конституционном строе.....	90
2.2. Совершенствование законодательства о гражданских правах и свободах.....	105
2.3. Прогнозирование законодательных новаций в сфере предпринимательства.....	162
2.4. Тенденции развития экологического права.....	180
2.5. Повышение эффективности нормативного правового регулирования в отраслях уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.....	198
2.6. Пути рационализации информационного законодательства.....	229

Глава 3. ПРАВЕРЕАЛИЗАЦИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ

3.1. Методологические и теоретические постулаты прогнозирования правового поведения.....	250
3.2. Правомерное поведение и специфика его прогнозирования.....	260
3.3. Прогнозирование отклоняющегося поведения как важнейший элемент механизма профилактики правонарушений и преступлений.....	279
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	303
Список литературы.....	310
Приложения.....	367

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Прикреплённые файлы:

[Aqamirov_mn](#)

9 рейтинг 0

0

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

[Написать комментарий](#)

Оставить комментарий

отправить

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)

[Помощь](#)

[Соглашение](#)

[Реклама](#)

[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)

[Обсуждения](#)

[Мероприятия](#)

[Видео](#)

[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)

[Студенты](#)

[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)

[ВКонтакте](#)

[Твиттер](#)